

环球原子钟实验错误揭示⑨

殷正明^[1]

摘要

对于 50 多年前的实验论文 “Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”再次进行讨论，从原文的概念到公式结构做了深度分析，同时也提出了自制公式 3，与 “Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文公式的 $(\tau - \tau_0)$ 值进行了对比。“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”这个实验没有实现对相对论时间膨胀的验证，而且 50 年之后也不可能对时间膨胀进行验证。但是本文补充一个观点，如果这个实验提供真实的数据，而不是实验论文中强调的时间膨胀观察数据和预测数据的高度吻合，那么这个实验就会成为一个必要的可用的工程实验。

关键词

匀速；时间；时间膨胀；加速度；函数；自变量；因变量

在我的《环球原子钟实验错误揭示⑦》^{[2][3]}这篇文章中，有如下一段话：

“全世界所有原子钟的屏幕显示，只能有 2 种，一种是正确的时间读数，而另一种只能是错误的时间读数。正确的时间读数是计量学专家设计制造得到的结果，就是上面国际计量局定义的每秒 9192631770 个周期的振荡。原子钟只能按照这个频率持续运行，不可以改变，因为这已经被国际计量局的定义限定了。

错误的时间读数，这是因为原子钟发生故障，或者它工作的环境对原子钟产生了干扰。错误的时间读数是原子钟自身产生了频移。”

以上表述清楚明白，现在回头看有更多的理由证实上述结论的正确性，本文对以上的结论再次进行说明。

本文写出自制公式 3：

$$(\tau - \tau_0) = f(F, b, v, a, e, T, \dots) \quad \text{自制公式 3}$$

为了叙述上的便利，其中的 $(\tau - \tau_0)$ 仿照如下 2 篇文章公式的写法，这 2 篇文献^[4]名称如下：

1. Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains Author(s): J.C.Hafele and Richard E.Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No.4044 (Jul.14,1972),pp.166-168
2. Around- The- World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains Author(s): J.C.Hafele and Richard E.Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No.4044 (Jul.14,1972),pp.168-170

“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文中的全部 4 个公式抄写如下：

$$\tau - \tau_0 = - (2R\Omega v + v^2) \tau_0 / 2c^2 \quad (1)$$

$$\tau - \tau_0 = [gh/c^2 - (2R\Omega v + v^2)/2c^2] \tau_0 \quad (2)$$

$$\tau - \tau_0 = 2\pi R/c^2 [gh / |v| - R\Omega v/|v| - v/2] \quad (3)$$

$$\tau - \tau_0 = \int [gh/c^2 - (2R\Omega v \cos\theta \cos\lambda + v^2)/2c^2] dt \quad (4)$$

第一项分析：

“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文公式的书写形式不当，4 个公式左边全部相等，而实际上公式(1)和公式 (2)、 (3)、 (4)并不相等，公式(1)只

是公式(2)、(3)、(4)的一部分，这样的书写形式造成作者自身表达的混乱。

上述公式的书写提示我们，公式(1)虽然可以把速度作为自变量单独写成一个等式，但是速度引起原子钟的频移，即使存在，也无法在 $(\tau - \tau_0)$ 中单独显示， $(\tau - \tau_0)$ 只能是原子钟频移的综合数值。时间膨胀数值无法从 $(\tau - \tau_0)$ 中单独提取。这是本文对“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains” 2 篇论文的第一个质疑。

第二项分析：请看自制公式 3。

自制公式 3 中， τ_0 ，飞机从起飞到降落环绕地球 1 周，地面标准钟记录的时间。 τ ，飞机从起飞到降落环绕地球 1 周，飞机上的原子钟记录的时间，“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains” 原文公式没有 $\tau_1 \tau_2 \tau_3 \tau_4$ 这样分别标注的形式，因为有 4 台铯束钟参加实验，自制公式 3 只有按照原文“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”中的简化写法。

自制公式 3 中， $(\tau - \tau_0)$ 表示飞机在环绕地球飞行一圈，所用总时长与同时间地面标准钟总时长的差值。这个差值被 2 位科学家 J.C.Hafele and Richard E.Keating 定义为单纯的相对论时间膨胀效应导致的数值，这只是 2 位科学家自己的主观认定， $(\tau - \tau_0)$ 是原子钟在高空飞行受到综合因素影响的总的频移数值，并非为某一因素所单独拥有。

在自制公式 3 中， $(\tau - \tau_0)$ 的意义是高空飞行的原子钟所产生的频移在原子钟上总的刻度显示，而不是单一的时间膨胀效应的显示。 $(\tau - \tau_0)$ 值是右式多因素自变量的因变量。本文分析自制公式 3 中的自变量和因变量的关联。

自制公式 3 中，F 表示原子钟所受地球引力；b 表示实时的磁场强度；v 表示原子钟的匀速，就是搭载原子钟的飞机的匀速；a 表示加速度，爱因斯坦的时间膨胀效应没有水平加速度这一项，但是水平加速度和重力加速度，对于原子钟的影响都应该存在。e 表示压力的变化；T，温度的变化；甚至有不可知的因素，我们用省略号表示。总之，这是一个多因素的问题。以上的多因素函数关系，决定着原子钟运动时产生的频移，所有自变量导致原子钟频移产生的总的时间刻度值就是自制公式中的 $(\tau - \tau_0)$ 。

美国科学家 4 个公式中的 $\tau - \tau_0$ ，有时表示理论预测值、有时表示实测值、有时仅仅表示速度对时间膨胀的数值、有时表示速度和引力势能对时间膨胀的综合数值，相同的字母 $(\tau - \tau_0)$ 却有各种不同的表达内容，使公式描述非常混乱，2 位科学家搜集的实验数据自称经过标准差处理，没有公布原始数据。

自制公式 3 中的 $(\tau - \tau_0)$ ，它是一个复合函数的因变量，我们现在需要分别考虑 F, b, v, a, e, T, ... 这些复合函数的自变量对于 $(\tau - \tau_0)$ 值的贡献。

F，重力的影响，这个问题原子钟专家能够准确回答，重力的影响应该由牛顿的万有引力公式决定，万有引力公式的形式：

$$F = GMm / r^2.$$

从牛顿的万有引力公式可以看出飞机和地面的距离 r 是变量，这个自变量对因变量 $(\tau - \tau_0)$ 值的改变存在影响。

b，磁场强度，原子钟的设计具有屏蔽磁场的措施，这一项有待原子钟专家的估值。

v，自制公式 3 中的自变量匀速项，这一项是假设的自变量，因为“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”的公式(1)、(2)、(3)、(4)都将匀速 v 看作 $(\tau - \tau_0)$ 的自变量，所以自制公式 3 将 v 暂且列入，进行分析。匀速 v 对于 $(\tau - \tau_0)$ 的贡献，我的分析是 0。

这个结论就是《环球原子钟实验错误揭示⑦》反复论证的观点，本文将会进行一些补充说明，速度 v 放在各项自变量的最后分析。

a，加速度 a，它的水平分量对 $(\tau - \tau_0)$ 的影响，本文认为真实存在，但相对论以及“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”这篇实验论文中没有这部分内容。

飞机在起飞后爬升的阶段,这时的加速度可以分解为水平方向的加速度以及垂直向上的加速度。用公式表示:

$$a_x = a \cos\theta$$

$$a_y = a \sin\theta$$

当然这只是一种简化的描述,作为民航客机,飞机爬升的角度 θ 可以视为固定不变,加速度视为匀加速。加速度由合力形成,有下面的公式:

$$\Sigma F_x = ma_x$$

$$\Sigma F_y = ma_y$$

加速度对于时间膨胀的影响,远远大于速度,这种影响有力学常识就能判断。

加速度会对原子钟施加一种力,随着这个力的增大,其破坏性显而易见,加速度对于物体施加的力,能被物体所感知,这是力和形变、位移的关系。人被加速度施加的力,同样能够本能的感知。但是显示力的准确刻度值,需要专家设计的专业仪器才能显示,力的准确刻度值并不能由物体以及人体自然的显示。

总之,水平加速度是改变 $(\tau - \tau_0)$ 值的真实的自变量,并不会因为这项自变量没有被爱因斯坦的时间膨胀效应考虑就可以忽略。

飞机降落时,上述加速度分量和爬升时方向相反,但是量值不相等,这是因为重力加速度的影响导致。飞机上升时,重力做负功。飞机降落时,重力做正功,故加速度对原子钟刻度的影响会显示净值。 x 、 y 方向加速度分量的时间膨胀效应影响的函数表达式,我认为属于未知。用怎样的实验方法确定这个函数表达式?这个关系式的确定将会非常困难,因为这项实验数据非常难以单独的确和验证。

e, 外界压力对于原子钟的影响,此处分析省略,由于原子钟专家会有专门设计,保证压力的恒定,飞机内部也会有稳定压力的措施。

T, 温度对于 $(\tau - \tau_0)$ 值的贡献。

温度对于原子钟的 $(\tau - \tau_0)$ 影响显而易见,但是原子钟的专家会把它当成重点的预防因素,确保原子钟工作时的标准温度。为什么原子钟可以自然感知温度,从而引起原子钟的频移,直接使 $(\tau - \tau_0)$ 的数值改变?

对于温度的感知,是所有元素的原子的一种自然现象。由于温度的变化,电子等的跃迁导致轨道能级相应改变,原子的内能随之改变,当然铯 133 原子钟原来的固有频率也会改变,这将使原子钟的刻度发生异常显示,偏离国际计量局对于铯 133 原子钟关于秒的时长定义。需要说明的是,原子钟虽然可以自然的感知温度,但是原子钟不是温度计,原子钟不能当成温度计使用,它没有温度刻度值显示的设计。自然界的物质普遍具备热胀冷缩的性能,但是我们不能用热胀冷缩的铁轨、热胀冷缩的水银显示温度的刻度值,温度刻度值的显示是人类的一种专业设计。

回到对于匀速 v 的感知讨论,原子钟没有对匀速 v 感知的能力,原因有多种。

自然界所有的物质、物体、原子钟、人类都没有感知匀速的能力,这个问题使我们把讨论返回到伽利略的年代。伽利略的想象,在一个匀速行驶或者静止的船舱底层,没有外界的参照系的对比,船舱底层的人,不能感知这艘船是匀速行驶还是静止。可见,人对于匀速的感知能力是本能的缺失。匀速不像加速度可以对我们人、对原子钟施加力,因为匀速运动不产生力-形变,哪怕匀速对于时间膨胀的效应是存在的,但无法在原子钟的 $(\tau - \tau_0)$ 中显示,因为原子钟不是专业测速仪器,不能跨界理解“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”文章中的公式(1)、(2)、(3)、(4)把匀速变成 $(\tau - \tau_0)$ 的自变量。2 位科学家自我想象原子钟从一个纯粹靠振荡显示时间刻度的仪器变成测速仪,而且还自我想象原子钟可以进行公式的自变量的运算,并且原子钟可以把运算的数值在屏幕上给与显示。更有甚者只允许高空匀速移动原子钟在 $(\tau - \tau_0)$ 中显示相对论的时间膨胀值,其它的频移

产生的误差一律不许存在。而 2 位科学家曾在原文中描述，原子钟在实验室的速率（原文 *rate differences*）变化，甚至一天可以达到 1 微妙。而到了高空飞行，这些原本在实验室就存在的“系统速率（或频率）差异”[原文：*systematic rate (or frequency) differences*]竟然完全在实验原子钟的误差值（ $\tau - \tau_0$ ）中失踪。干脆把这段原文全部引用：

However, no two “real” cesium beam clocks keep precisely the same time, even when located together in the laboratory, but generally show systematic rate (or frequency) differences which in extreme cases may amount to time differences as 1 μ sec per day. Because the relativistic time offsets expected in our experiments are only of the order of 0.1 μ sec per day (1,4) any such time divergences (or rate differences) must be taken into account.

第二个原因是我们人没有给原子钟设计测速功能，原子钟的测速仪，不像汽车的测速仪，和传动部分有连接能转动就可以了，因为原子钟上的测速仪，必须和原子钟的固有频率相关联，这个测速仪是宇宙中的大难题。

第三是需要给原子钟输入运算程序，使原子钟能够辨识数学符号，进行运算。这些分析足够了，罗列更多已经没有必要。

“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”文章的作者 J.C.Hafele and Richard E.Keating 2 位教授默认原子钟的测速功能，2 位教授不但自己默认了原子钟的测速功能，而且带领全世界的读者默认了这个不存在的功能。

如果想从原子钟那里获取速度引起的时间膨胀效应，第一必须使原子钟能够感知速度，必须在原子钟上安装宇宙级难度的测速仪，而飞机上的测速仪原理太简单也不能和原子钟通用；第二使原子钟能分辨不同匀速的刻度值，匀速 800 还是 1200 原子钟能够判断这种差别吗？；第三需要输入逻辑运算程序，使原子钟能够识别公式(1)、 (2)、 (3)、(4)的各项数学符号并进行运算；第四必须使原子钟懂得输出运算的数据，这种输出是利用原有的原子钟的频率，还是设计新的频率？这些复杂的功能，至今为止所有更高精度的原子钟也没有具备。别说当今的原子钟、光钟的精度又提高了多少量级，原子钟的精度再高也不能弥补一个特定的测速功能。

综上，（ $\tau - \tau_0$ ）自制公式 3 中的各种自变量，对于（ $\tau - \tau_0$ ）的贡献存在很大差别，有的具有真实的贡献，有的不可能产生贡献，特别是匀速的速度项 v 根本不可能对（ $\tau - \tau_0$ ）产生任何贡献，所以“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文公式(1)、(2)、(3)、(4)中的匀速项对于检测时间膨胀没有任何意义，（ $\tau - \tau_0$ ）不会包含匀速因素产生的刻度值。

第三项分析

另一个质疑的问题，在本文进行简单的讨论，关于“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文的公式 (2)、 (3)、 (4)，在飞机的匀速续航状态，关于重力势能对于（ $\tau - \tau_0$ ）值的贡献，上面提到过，牛顿的万有引力可以影响到飞行中的原子钟，但是关于重力势能，对（ $\tau - \tau_0$ ）值的影响，我提出不同的看法，错误之处敬请批评。

在飞机匀速飞行阶段对原子钟做出一个受力分析，见示意图 1：

示意图 1 原子钟受到的合力为0

从图 1 可以看出，在飞机匀速的水平飞行状态，原子钟所受合力为 0。原子钟在天空的重力势能习惯上用 mgh 描述，但是原子钟被固定在在匀速水平飞行的飞机上，在飞机这个参照系中，它的 h 值为零，则原子钟在飞机上重力势能 mgh 为零，所以飞机匀速飞行时不存在重力势能对原子钟的时间刻度产生影响。如果有影响只是牛顿万有引力的 r 值带来的影响， r 增大，万有引力减小。

匀速飞机上的原子钟相对于地面的重力势能 mgh 为 0，因为飞机中的原子钟被飞机托举，重力加速度不存在，对地面的重力势能只能为 0。

在广袤的太空，有无数的天体，他们的总质量大得惊人，他们离我们地球很远很远。遥远的天体质量无穷， h 值无穷，按照“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文公式的看法，这些综合的重力势能 mgh 大到不可想象，用无穷形容似乎都远远不够，宇宙天体的无限重力势能，时时刻刻可以把地球砸得粉碎，这种担忧必定使我们夜不能寐，我国古代有一个故事，一个人整天担忧，害怕天塌下来。这种想法就叫做杞人忧天。天上的星体，尽管质量无限，但是所有的重力势能对我们的影响是 0。那些巨大的天体没有向我们地球做自由落体运动时，是不会对我们地球产生丝毫的重力势能的危害的。所以 “Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains” 原文中的重力势能项应该从公式(2)、(3)、(4)中删除！因为这些公式描写的是飞机的匀速运动状态，这个时候重力势不存在。如果原子钟从飞机上落入空中，自由落体发生时，就可以用势能和动能转换公式 $mgh=mv^2/2$ 进行计算，此时的重力势能对原子钟具有意义，原子钟此时受到了重力，产生重力加速度，重力加速度形成的高速，可以把地球砸出一个坑。在这种状态下，可以想办法检测重力势能对原子钟刻度值的影响。

尽管本文认为匀速 v 和重力势能项 gh/c^2 都和 $(\tau - \tau_0)$ 值没有函数关联，但是环球原子钟实验还是要做的，这个实验可以了解原子钟在高空运行产生的综合误差，使计量学家可以有根据的对原子钟的刻度值进行修正。

从这个意义考虑，“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”这个实验项目应该注重实用性的研究，放弃虚幻的追求时间膨胀解释。

只要这个实验和相对论进行理论挂靠，不但使实验变得毫无意义，并且引发我们对于相对论的多方面质疑。

对于时间膨胀的研究，我有对于爱因斯坦洛伦兹变换的讨论，中文标题《错误方程构建

的狭义相对论》^[5]（英文标题：The Relativity Theory is Fictional Theory）^[6]。

我还有专门的文章^[7]，阐述自然界的时间和钟表时间没有函数关联，因此用一切钟表对时间膨胀的检测都是虚幻的，如果科学家找不到用钟表以外的办法验证时间膨胀，那么似乎永远没有办法验证时间膨胀，而对相对论的质疑也将遥遥无期。

总结本文的主要结论：

“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”论文中公式(1)、(2)、(3)、(4)中 2 项时间膨胀值的预测，不会在原子钟的 $(\tau - \tau_0)$ 中出现。

飞机上水平方向的加速度对原子钟刻度值的影响，可以由经典力学给与确认，相对论的时间膨胀效应缺乏这种描述，但不影响这种物理学现象的存在。

相对论的匀速引起的时间膨胀效应只是一个理论推测，这个理论预测是否存在尚未可知，检测这个理论的重大困难是没有可用的实验仪器，速度不能被所有的钟表感知，钟表没有数学运算的功能设计，目前没有有效的检测仪器可供使用，没有验证时间膨胀的可能。

相对论的时间膨胀效应，不但 50 多年前无法验证，就是 50 几年以后也无法进行验证。

“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文中的广义相对论的重力势能影响，本文分析飞机匀速飞行时重力势能数值为 0，“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”原文假设的重力势能违背基本的力学规则。

由于相对论时间膨胀效应没有被“Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains”这个实验所证实，相反对相对论的“四维时空”理论产生巨大的负面影响。

2026-03-23 修改

[1] 作者简介：殷正明，男，学历大专，工程师，有科研成果获奖。工作单位，湖北襄阳橡胶化工有限公司，已退休。手机号 18071089397，电子邮箱 a335858@yeah.net。

[2] 殷正明，《环球原子钟实验错误揭示⑦》，鄂作登字-2026-A-00009080。

[3] 此文网上链接：vixra.org/abs/2602.0138

[4] 1.Around- The- World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains Author(s): J.C.Hafele and Richard E.Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No.4044 (Jul.14,1972),pp.166-168

2.Around- The- World Atomic Clocks: Observed Relativistic Time Gains Author(s): J.C.Hafele and Richard E.Keating Source: Science, New Series, Vol. 177, No.4044 (Jul.14,1972),pp.168-170

[5] 殷正明，《错误方程构建的狭义相对论》，鄂作等字-2025-A-00010704

[6] 殷正明，“The Relativity Theory is Fictional Theory”，鄂作登字-2025-A-00041334

[7] 殷正明，《50 多年前环球原子钟实验评论 2》鄂作登字-2025-A-00090334